

MARKAZIY OSIYODA YADRO QUROLIDAN XOLI ZONANING MINTAQAVIY XAVFSZILIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI

Xojimurodova Muqaddas Raxmonberdiyevna

TDSHU tayanch doktorant

zaynabismoilova07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyoda yadroviy quroldan xoli zonaning yaratilishi va uning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Maqolada yadroviy quroldan xoli zonalar yaratishning jahon tajribasiga ham murojaat qilingan va tegishli shartnomalar va hududlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, yadro qurolidan xoli zonaning yaratilish davridagi murakkabliklarga ham e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, yadroviy qurollardan xoli bo'lishning xalqaro hamkorlik, xavfsizlik va tinchlikni saqlashdagi roli va bu jarayonning Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga ijobiy ta'siri haqida fikrlar bildiriladi. Maqolada mavjud xavf-xatarlar va muammolarni aniqlab, yadroviy quroldan xoli zonaning istiqboli borasida mulohazalar yuritilgan. Va nihoyat, ushbu tadqiqot Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlikni ta'minlashda yadroviy quroldan xoli zonaning muhim rolini namoyish etadi.

Kalit so'zlar: yadroviy xavfsizlik, yadro qurolidan xoli zona, yadroviy doira, Semipalatinsk shartnomasi, yadroviy renessans, tinch atom.

THE SIGNIFICANCE OF THE NUCLEAR WEAPON-FREE ZONE IN CENTRAL ASIA IN PROVIDING REGIONAL SECURITY

Xojimurodova Mukaddas

TSUOS PhD student

zaynabismoilova07@gmail.com

Abstract: This article analyzes the creation process of a nuclear-weapon-free zone in Central Asia and its significance in ensuring regional security. The article also refers to the world experience in creating nuclear-weapon-free zones and cites relevant treaties and territories. It also focuses on the complexities of the creation of a nuclear-weapon-free zone. At the same time, it expresses its views on the role of nuclear-weapon-free zones in maintaining international cooperation, security and peace, and the positive impact of this process on relations between Central Asian states. The article identifies existing risks and problems and discusses the prospects for a nuclear-weapon-free zone. Finally, this study demonstrates the important role of a nuclear-weapon-free zone in ensuring stability in the Central Asian region.

Keywords: nuclear security, nuclear-weapon-free zone, nuclear circle, Semipalatinsk Treaty, nuclear renaissance, peaceful atom.

ЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Хожимуродова Мукаддас Рахмонбердиевна

Базовый докторант ТГУВ

zaynabismoilova07@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется процесс создание зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и ее значение в обеспечении региональной безопасности. В статье также рассматривается мировой опыт создания зон, свободных от ядерного оружия, приводятся соответствующие договоры и территории. Обращается также внимание на

сложности, связанные с созданием зоны, свободной от ядерного оружия. В то же время высказываются мнения о роли зон безъядерного оружия в международном сотрудничестве, безопасности и поддержании мира, а также о положительном влиянии этого процесса на отношения между странами Центральной Азии. В статье определяются существующие риски и проблемы, а также обсуждаются перспективы создания зоны, свободной от ядерного оружия. Наконец, данное исследование демонстрирует важную роль зоны, свободной от ядерного оружия, в обеспечении стабильности в регионе Центральной Азии.

Ключевые слова: ядерная безопасность, зона, свободная от ядерного оружия, ядерный круг, Семипалатинский договор, ядерный ренессанс, мирный атом.

KIRISH

Bugungi kunda sayyoramiz biosferasiga bo'lgan global tahdidlardan biri bu yadroviy obyektlardagi avariylar, yadroviy qurollarning tarqalishi, yadroviy terrorizm va yadroviy urush (yadroviy qurollar va ommaviy qirg'in qurollarini qo'llagan holda olib boriladigan urush) bo'lib qolmoqda. Yadroviy xavfsizlik global xavfsizlikning tarkibiy qismi bo'lib, uni xalqaro va mintaqaviy miqyosda ham tadqiq etish mumkin. Shu bilan birga, yadroviy xavfsizlik masalasi xalqaro hamkorlikni talab qiladigan global muammodir. Bugungi kunda xalqaro xavfsizlikka tahdid solib turgan masala bu yadroviy qurollarning gorizontol va vertikal tarqalishi va yadro qurolining ehtimoliy qo'llanilishi bo'lib qolar ekan, alohida mintaqalarda yadro qurolidan xoli zonalarini barpo etish tajribasi global xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona yaratish to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgani (21-mart 2009-yil) dan beri o'tgan davr mobaynida xalqaro munosabatlar tizimi va xalqaro xavfsizlik vaziyatida muayyan o'zgarishlar yuz berdi. Xalqaro vaziyat yanada taranglashib, turli davlatlar o'rtasidagi keskinlik darajasi oshdi. Hozirgi kundagi qaynoq mojarolar tomonlarining aksariyati yadroviy qurollarga egalik qiladi va bu o'z navbatida yadroviy ritorikaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Shunday vaziyatda Markaziy Osiyoda yaratilgan yadro qurolidan xoli zona mavzusiga murojaat qilish va uning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu maqolani yozishda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ushbu mavzuga oid ilmiy maqolalari va boshqa adabiyotlar tahlil qilindi, shuningdek, tarixiy yondashuv, tizimli va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zonani yaratish tashabbusi ilk bor O'zbekiston prezidenti I.Karimov tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 1993-yildagi 48-sessiyasida ilgari surilgan bo'lib, mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun muhim qadam bo'lgan edi. Ushbu tashabbus mintaqaning barcha davlatlari tomonidan 2006-yil 8-sentabrda Semipalatinskda Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi bilan xalqaro huquqiy jihatdan rasmiylashtirildi. O'zbekiston ushbu shartnomani birinchilardan bo'lib 2007-yil 10-mayda ratifikatsiya qildi. Shartnoma 2009-yil 21-martda mintaqaning beshta davlati tomonidan ratifikatsiya qilingandan so'ng kuchga kirdi.¹

Markaziy Osiyoda yaratilgan ushbu yadro qurolidan xoli zona bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega – birinchidan, bu shimoliy yarim sharda yaratilgan ilk shunday zona bo'ldi. Shuningdek, ushbu mintaqada yadro quroliga ega bo'lgan ikkita davlat - Rossiya Federatsiyasi va Xitoy bilan bevosita chegaradosh va o'zaro qarama-qarshilikni davom ettirib kelayotgan

¹ Адилходжаева С.М. Создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, – шаг к глобальной ядерной безопасности // Сравнительная политика. 2016. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-v-tsentralnoy-azii-zony-svobodnoy-ot-yadernogo-oruzhiya-shag-k-globalnoy-yadernoy-bezopasnosti> (16.04.2025).

yadroviy davlatlar - Pokiston va Hindiston joylashgan Janubiy Osiyo bilan faqatgina Afg'oniston ajratib turadi. Yana bir e'tiborga molik jihat bu yadroviy dasturga ega bo'lgan Eron bilan chegaradoshlikdir. Umuman, jo'g'rofiy jihatdan Markaziy Osiyoni "yadroviy doira" ichidagi hudud deb aytish mumkin.

Tarixga murojaat qilar ekanmiz, xalqaro hamjamiyat yangi kashf etilgan atom energiyasidan faqat tinch maqsadlarda foydalanishni ta'minlash istagini dastlabki bosqichlardayoq namoyon etganligini kuzatamiz. Bu 1946-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan birinchi rezolyutsiyada ifodalangan edi. Keyinchalik yadro qurolidan xoli hududlarni barpo etish masalalari bo'yicha manfaatdor davlatlar o'rtasidagi muzokaralarda aniqroq natijalarga erishildi. Shunday shartnomalardan biri 1959-yilda tuzilgan Antarktika shartnomasi bo'ldi. Ushbu shartnoma Antarktika hududini to'liq demilitarizatsiya qildi. Bu yo'ldagi ikkinchi xalqaro shartnoma 1967-yildagi Koinot bo'yicha shartnoma bo'lib, unga ko'ra yadro qurollari va ommaviy qirg'in qurollarining boshqa turlarini koinotda joylashtirishning oldini olish muammosini hal qilish yo'lidagi yutuqqa erishildi. Shuningdek, Lotin Amerikasida yadro qurolini taqiqlash to'g'risidagi shartnoma 1967-yil (Tlatelolko shartnomasi), Dengiz va okeanlar tubida va qa'rida yadro qurolini joylashtirishni taqiqlash to'g'risidagi 1971-yildagi shartnoma (Dengiz tubi shartnomasi), Tinch okeanining Janubiy qismini yadrosiz hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi 1985-yilgi shartnoma (Rarotonga shartnomasi), Janubi-Sharqiy Osiyoda yadro qurolidan xoli hudud to'g'risidagi shartnoma (1995-yil, Bangkok shartnomasi) va Afrikaning yadro qurolidan xoli hudud ekanligi to'g'risidagi shartnoma (1996-yilgi Pelindaba shartnomasi) lar yaratilishi bilan bir qator yadrosiz hududlar paydo bo'ldi.²

Yadro qurolidan xoli zonalar yaratish global va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashning samarali vositasidir. Yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning VII moddasi davlatlarning muayyan hududlarda yadro qurolidan xoli zonalarini tashkil etish huquqini ta'kidlaydi. Shuningdek, BMT Bosh Assambleyasining 3472B rezolyutsiyasi (1975) ham bu huquqni yana bir bor tasdiqlaydi va bunday hududlarga tegishli umumiy shartlarni keltiradi. Ushbu yadrosiz zonalar doirasida davlatlar atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanishlari mumkin. Bugungi kunda yadrosiz zonalarini murakkab va beqaror vaziyatga ega hududlarda tashkil etish yuzasidan takliflar mavjud. Jumladan, Arktika, Shimoli-sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqasini yadrosiz zonaga aylantirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.³

Xalqaro ekspertlar tomonidan ham ko'p bor ta'kidlanganidek, O'zbekiston tashabbusining amalga oshirilishi Markaziy Osiyoning barcha davlatlarining barqaror rivojlanishi uchun mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash hamda global miqyosda yadro qurolini tarqatmaslik rejimini mustahkamlashdek ustuvor vazifalarga muvofiq keladi. Tarixga nazar solgan holda, ushbu harakat o'sha davrdagi geosiyosiy vaziyat va mintaqaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda yuzaga kelgan deb aytishimiz mumkin. Sovuq urush tugagandan so'ng mustaqillikka erishgan mintaqa davlatlari noaniq vaziyatda o'z xavfsizliklariga nisbatan tahdidlar bilan yuzma yuz kelgan edi. Shunday vaziyatda ushbu tashabbusning ilgari surilishi va mintaqa davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mazkur g'oyaning amalga oshirilishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bu borada mahalliy tadqiqotchilar O'zbekiston pozitsiyasidan kelib chiqib, ushbu masalaning dolzarbligini asoslashga harakat qilgan. Jumladan, Yadroviy qurollarni tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga barcha davlatlarning hali qo'shilmaganligi, Hindiston va Pokistonning de-fakto yadroviy qurolga ega davlatlar maqomiga o'tganligi, shu bilan birga, Markaziy Osiyoning aholi zich joylashgan va ekologik zaif mintaqa ekanligi

² Неклесса Г.Г. Международно-правовая характеристика формирующейся в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО). *Московский журнал международного права*. 2003;(3):34-43. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2003-3-34-43>. С. 36.

³ Зоны, свободные от ядерного оружия. <https://www.futurepolicy.org/wp-content/uploads/2015/01/Chapter-6.pdf> (15.04.2025)

ta'kidlanadi. Shu bilan birga, mintaqada yirik uran zahiralarning mavjudligi bois ertami kechmi mintaqada davlatlari bu boyliklardan foydalanishni yo'lga qo'yishi va AESlar qurishi mumkinligi tufayli ham yadro qurolisiz zonani yaratish va MAGATE (Xalqaro atom energiyasi agentligi) yordamida respublikalardagi korxonalarda yadroviy materiallarning xavfsizligi ta'minlanishi orqali yadroviy tarqalishning oldi olinishi mumkinligi asoslanadi. Bundan tashqari, ushbu zonaning yaratilishi Markaziy Osiyoni yangi ta'sir doiralari va hukmronlik uchun kurash zonasidan tinchlik va barqarorlik hududiga aylantirishi ko'zlangan edi. Qolaversa, Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli hududni barpo etish va uning faoliyati global yadroviy xavfsizlik tizimining ajralmas qismi ekanligi ham ta'kidlangan.⁴

Boshqa bir qancha tadqiqotchilar ham mintaqada davlatlarining pozitsiyalarini oydinlashtirishga harakat qilishgan. Masalan, N.Kutnayeva Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston uchun sobiq Sovet ittifoqidan qolgan uran chiqindixonalarini xavfsiz saqlash va keyinchalik yo'q qilish muammosi bilan to'qnash kelganini yozadi. V.Sotnikov ham Almati deklaratsiyasi matnida atrof-muhit holati borasidagi xavotirlar asosiy o'rinni egallaganini bildiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mintaqada sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lganda Markaziy Osiyo hududining shimoliy qismida joylashgan Qozog'iston hududida dunyodagi yirik yadro poligoni mavjud bo'lgan va u yerda 456 dan ortiq yadroviy sinovlar o'tkazilganligi ma'lum. Mustaqillikka erishgandan so'ng Qozog'iston avtomatik ravishda yadroviy davlatga aylandi, unda 100 dan ortiq raketa va 1040 ta yadro kallaklari va 40 ta strategik raketa tashuvchi samolyotlar, shuningdek, qanotli raketalar uchun 370 ta kallak mavjud edi. Qozog'iston Belarus va Ukraina bilan birgalikda START-1 shartnomasi va Lissabon protokoliga qo'shildi va shu bilan yadroviy qurolsizlanish tomon yo'l ochdi. 1992-yildan 1995-yilgacha bo'lgan davrda barcha yadro kallaklari Qozog'iston Respublikasi hududidan olib ketilgan yoki kimyoviy vositalar yordamida poligon chuqurligida yo'q qilingan.⁵ 1994-yil 12-fevralda esa Qozog'iston yadro quroliga ega bo'lmagan davlat sifatida Yadroviy qurollarni tarqatmaslik shartnomasiga qo'shildi. Respublika o'z hududida ko'plab yadroviy xavfli ob'ektlar, jumladan, yuqori darajada boyitilgan uran va plutoniy bo'lgan ob'ektlarga ega bo'lganligi sababli, Qozog'iston ulardan kelib chiqadigan xavfni kamaytirish bo'yicha bir qancha dastur va bitimlar oldi. Bularga Nunn-Lugar dasturi doirasidagi yordam (85 million dollar) va Qo'shma Shtatlar tomonidan yuqori darajada boyitilgan uranni sotib olish kirar edi.⁶

Ushbu tashabbus ilk bor minbarda yangragan vaqtдан yakuniy holatga kelgancha o'tgan o'n yildan ortiq vaqt mobaynida shartnoma tomonlari ko'plab muzokaralar, maslahatlashuv uchrashuvlarini o'tkazishdi. Qayd etish kerakki, O'zbekiston tashabbuskor davlat sifatida ushbu jarayonlarda faol ishtirok etdi. Shartnoma matni ustida ishlash jarayonida davlatlarning manfaatlari to'qnashuvlari va boshqa murakkabliklar ham bo'ldi. Avvalo, Qozog'iston bu tashabbusga ehtiyotkorona yondashdi. Bunga tadqiqotchilar ikki xil sababni keltiradi: birinchidan, yuqorida aytganimizdek, bu vaqtda Qozog'iston Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda sobiq Sovet ittifoqidan qolgan yadroviy arsenalni tugatish ustida ishlayotgan edi. Shuning uchun ham kelajakda tranzit masalasida muammolar bo'lmasligi uchun shu pozitsiyani

⁴ Неклесса Г.Г. Международно-правовая характеристика формирующейся в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО). *Московский журнал международного права*. 2003;(3):34-43. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2003-3-34-43>. С. 37-40.

⁵ Отказ от ядерного оружия – первый шаг Казахстана в борьбе за ядерную безопасность. 28 Август 2021, https://www.inform.kz/ru/otkaz-ot-yadernogo-oruzhiya-pervyy-shag-kazahstana-v-bor-be-za-yadernuyu-bezopasnost_a3829368;

Сотников В. О создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Аналитические записки, выпуск 8(37) (июнь 2008) https://mgimo.ru/files2/y02_2012/219230/az-37.pdf?ysclid=klkgwkeql431766238&utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (16.04.2025). С. 5.

⁶ Статья о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%92-I>

tutgan bo'lishi mumkin. Yana bir haqiqatga yaqin taxmin bu - ushbu g'oya tashabbuskori bo'lgan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi yashirin raqobatchilikdir.⁷ Bundan tashqari, ushbu masala xavfsizlik va qurolsizlanish bo'yicha ko'plab xalqaro forumlarda ko'tarilganiga qaramay, barcha davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmayotgan edi. Mintaqa davlatlarining faolligi Almati deklaratsiyasi qabul qilingandan so'ng namoyon bo'la boshladi. Ularning shartnoma ustida ishlashga qo'shilishining sababi N.Kutnayeva fikricha, Rossiya va Xitoy kabi ikki yadroviy davlat bilan qo'shnilikdan kelib chiquvchi jo'g'rofiy va geosiyosiy voqelik va de-fakto yadro quroliga egalik qiluvchi Pokiston va Hindiston joylashgan mintaqa bilan yaqinligi bo'lgan.⁸

Shartnoma tomonlari - mintaqaning besh davlatidan tashqari ushbu shartnomaning kuchga kirishida muhim rol o'ynaydigan tomonlar bu yadro quroliga egalik qiluvchi besh yirik davlatlar bo'lib, ular ham shartnomaga oid deyarli barcha uchrashuvlarda qatnashdi va turlicha pozitsiyalarni egalagan edi. Jumladan, Rossiya YQXZ (yadro qurolidan xoli zona) ga boshqa davlatlarning qo'shilish imkoniyatini ochiq qoldirish, mintaqa davlatlarining (Turkmanistondan tashqari) Kollektiv xavfsizlik shartnomasidan kelib chiquvchi majburiyatlariga to'liq rioya qilishi zarurligi, shuningdek, Kaspiy dengizining xalqaro huquqiy maqomi aniqlanmagunicha uning hududiga shartnomani tatbiq etmaslik tarafdori bo'ldi.⁹

AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya Rossiya yondashuviga qarama-qarshi pozitsiyani egaladi. Ularning fikricha, shartnoma kuchga kirganiga qadar imzolangan xalqaro shartnomalardan kelib chiquvchi huquq va majburiyatlarga ushbu shartnoma ta'sir ko'rsatmasligi haqidagi 12-modda Rossiyaga Kollektiv xavfsizlik shartnomasidan kelib chiqib Semipalatinsk shartnomasini chetlab o'tish imkonini beradi. Yana bir qarshilikka uchragan jihat tranzit masalasi bo'lib, shartnomada ishtirok etuvchi davlatlar o'z hududi orqali yadro qurollarining tranziti masalasini o'zlari hal qilish huquqiga ega. Boshqa tomondan, ishtirokchi davlatlar o'z hududlarida yadro qurolini yoki boshqa yadroviy portlovchi qurilmalarni saqlash, joylashtirish va nazorat qilishga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi. Bu g'arb davlatlarining nazdida noaniqlikni paydo qiladi. Shuningdek, ushbu shartnoma ishtirokchilarining chegaradosh davlatlar hisobiga kengayish imkoniyati ham ushbu uch yadroviy davlatning qarshiligi bilan yakuniy matndan olib tashlangan. Shartnomaning yakuniy matnida yuqorida keltirilgan 12-modda saqlab qolindi, tranzit masalasida esa har bir davlat o'zi qaror qabul qiladigan bo'ldi.¹⁰

Shartnomaga ko'ra, har bir tomon har qanday yadro quroli yoki boshqa yadroviy portlovchi qurilmani tadqiq qilmaslik, ishlab chiqmaslik, ishlab chiqarish, zahiralash yoki boshqa yo'l bilan sotib olmaslik, egalik qilmaslik yoki nazorat qilmaslik majburiyatini oladi. O'z navbatida, yadroviy davlatlar yadro quroli yoki boshqa yadroviy portlovchi qurilmalardan foydalanmaslik yoki ularni shartnomaning istalgan ishtirokchisiga qarshi ishlatish bilan tahdid qilmaslikka kafolat beradi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, shartnomaning 7-moddasi tomonlarning tinch maqsadlarda yadroviy energiyadan foydalanish huquqini ta'kidlaydi.¹¹

Bunday zonalarini yadro qurolidan saqlash uchun yadro qurolidan xoli hudud to'g'risidagi shartnomalar Yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma tan olgan beshta yadro quroliga ega davlatlarning majburiyatlarini aks ettirgan protokollarni o'z ichiga oladi. Yadro

⁷ Сотников В. О создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Аналитические записки, выпуск 8(37) (июнь 2008) https://mgimo.ru/files2/y02_2012/219230/az-37.pdf?vsclid=1kllgwkeq1431766238&utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (16.04.2025). С. 7.

⁸ Кутнаева Н.А. Перспективы заключения договора о создании в Центральной Азии ЗСЯО // Ядерный контроль. 2006. № 1 (79). С. 63.

⁹ Ибрагимов А.М., Нуцалханов Г.Н. К истории создания безъядерной зоны в Центральной Азии: характер международного сотрудничества в свете ее учреждения. Московский журнал международного права № 1 (2012) <https://www.mjil.ru/jour/article/viewFile/504/395>. С. 113.

¹⁰ Кутнаева Н., Ахтамзян И. О подписании договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Индекс безопасности № 1 (81), Том 13. С. 133.

¹¹ Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. <https://lex.uz/docs/1583638> (19.04.2025)

qurolidan xoli hudud to'g'risidagi shartnomalarga oid protokollar ularning muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular beshta yadro quroliga ega davlat shartnoma maqomini hurmat qilishlari hamda shartnoma ishtirokchilariga qarshi yadro quroli yoki boshqa yadroviy portlovchi qurilmalardan foydalanmasliklari yoki ishlatish bilan tahdid qilmasliklari to'g'risida qonuniy majburiy xavfsizlik kafolatlarini o'rnatadi.

2014-yil 6-mayda beshta yadroviy davlat yuqorida tilga olingan protokolni imzolaganidan ko'p o'tmay, ushbu beshta davlatdan to'rttasi 2015-yilning oxirigacha ratifikatsiya jarayonlarini yakunladi. Bugungi kunda Qo'shma Shtatlar MOYQXZ (Markaziy Osiyoda yadroviy qurolidan xoli zona) shartnomasi protokolini ratifikatsiya qilmagan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Deyarli o'n yil davomida AQSh dagi hech bir ma'muriyat protokolni ratifikatsiya qilishni ustuvor vazifa qilib qo'ymagan.¹² Bu borada Qo'shma Shtatlar tomonidan salbiy pretsedent mavjud bo'lib, 2011-yilda AQSh Senatiga yuborilgan Afrikada (Pelindaba shartnomasi) va Tinch okeanining janubida (Rarotonga shartnomasi) yadrosiz zonalar tashkil etish to'g'risidagi shartnomalar protokollari haligacha ratifikatsiya qilinmagan. Albatta, bu holatni yadro qurolini tarqatmaslik va qurollarni nazorat qilish AQSh Senati uchun ustuvor vazifalar emas deb talqin qilish mumkin.

Bu borada AQSh ning yetakchi tadqiqot markazlaridan biri bo'lgan Qurollarni nazorat qilish assotsiatsiyasi (Arms Control Association) ning tavsiyasiga ko'ra, MOYQXZ shartnomasida ishtirok etuvchi davlatlar Qo'shma Shtatlarning muhim hamkorlari bo'lib, bu sheriklar ushbu Shartnoma va Protokolga katta ahamiyat beradi. Ular ushbu shartnomaning dastlabki kunlaridan boshlab, BMT Bosh Assambleyasining Birinchi Qo'mita yig'ilishlaridagi rezolyutsiyalarni yoqlashgan va boshqa ko'p tomonlama yadroviy qurollarni tarqatmaslik bo'yicha muzokaralarda shartnomani bir necha bor ma'qullashgan. Shuningdek, ular dastlabki bosqichda xalqaro qo'llab-quvvatlashga, keyin esa protokolni ratifikatsiya qilishga chaqirdilar. 2022-yildagi Yadroviy qurollarni tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning amalga oshirilishi bo'yicha konferensiyada ularning qo'shma bayonotida "Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli hududni institutsionalizatsiya qilishni yakunlash bo'yicha Protokolni Qo'shma Shtatlar tomonidan tezroq ratifikatsiya qilinishiga umid qilishlari" ta'kidlangan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqot markazi Qo'shma Shtatlar ishtirokchi davlatlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha ushbu chaqiruvga quloq tutishi kerak deb hisoblashini bildiradi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, MOYQXZ ning tashkil etilishi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va yadroviy qurollarni tarqatmaslik rejimini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, shartnoma ishtirokchilari uchun ekologik muammolar (xususan, uran qoldiqlari bilan bog'liq jiddiy muammolar) o'ta dolzarbligicha qolmoqda. Bundan tashqari, ushbu shartnoma barcha Markaziy Osiyo respublikalari qo'shilgan kam sonli shartnomalardan biri bo'lib, ularning yadro quroliga ega bo'lmaslik borasidagi qat'iy irodasini namoyon qiladi. Bu o'z o'zidan mintaqada keskinlikni keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlardan birining tag tubi bilan yo'q qilinishiga olib keladi. Biz bugungi kunda yadroviy qurollar mavjud bo'lgan mintaqalardagi keskin xavfsizlik vaziyatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Strategik qurollar kirib kelgan mintaqalarda qurollanish poygasi avj olib bormoqda va bu katta miqdordagi mablag'larning jamiyat va xalq manfaatlari uchun emas, balki qurollarni takomillashtirish, yangidan yangi qurol turlarini yaratish maqsadlariga sarflanishiga sabab bo'lmoqda. Natijada esa ijtimoiy nomutanosiblik, kambag'allik, iqtisodiy qiyinchiliklar va boshqa qator muammolar

¹² The Case for Senate Action on the Protocol to the Central Asian Nuclear-Weapon-Free Zone. Issue Briefs, Volume 16, Issue 2. Feb. 9, 2024. [https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2024-02/case-senate-action-protocol-central-asian-nuclear-weapon-free-zone#:~:text=The%20United%20States%20has%20concluded,policy%20causing%20no%20negative%20impact.\(16.04.2025\)](https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2024-02/case-senate-action-protocol-central-asian-nuclear-weapon-free-zone#:~:text=The%20United%20States%20has%20concluded,policy%20causing%20no%20negative%20impact.(16.04.2025))

jamiyat va davlatni o'z iskanjasiga olmoqda, bu holat esa xavfsizlikni ta'minlashga hech qanday hissa qo'sha olmaydi.

Hozirda dunyoda faol bo'lgan mojaralarda tomonlar yadro qurollariga egalik qiladi, natijada yadroviy ritorika tez-tez yangrab turibdi. Ushbu vaziyat mojarolarni boshi berk ko'chaga kirib qolishiga olib kelmoqda, yoki qarama-qarshilik gibrid urushlar, proksi urushlar va axborot urushlari ko'rinishiga o'tib uzoq muddatli tus olmoqda. Bunday sharoitda yadroviy quroldan xoli zonalarining yaratilishi ushbu mintaqalarning shu kabi xavflardan himoyasini ta'minlaydi.

Ushbu shartnomaning imzolanishida katta sa'y-harakat qilgan O'zbekiston bugungi kunda ham o'zining tinchlik siyosatiga sodiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati iqlim o'zgarishlarining salbiy ta'siri va an'anaviy energiya manbalarining taqchilligi sharoitida tinch atomni hayot sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini amalga oshirishda muhim muqobil yechim deb hisoblaydi. Bu yo'nalishda huquqiy-institutsional asosni mustahkamlash uchun Milliy agentlik tashkil etildi, Atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish haqidagi qonun (2019-yil 10-avgustda kuchga kirgan), Atom energiyasini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli konsepsiya va soha uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimi joriy etildi. Albatta, O'zbekistonda yuz berayotgan ushbu o'zgarishlar global o'zgarishlarga hamohang ravishda yuz bermoqda. 2023-yilning dekabr oyida Dubayda bo'lib o'tgan BMT ning Iqlim o'zgarishlariga bag'ishlangan 28-konferensiyasi (COP28) da dunyoning ko'plab mamlakatlari yetakchilari atrof-muhitga uglevodorod energetikasi manbalari salbiy ta'sirini keskin kamaytirish maqsadida 2050-yilga qadar atom elektr energetikasi quvvatlarini uch barobarga oshirish bo'yicha muhim kelishuvlarga erishgan edi.¹³ Bugungi kunda yadroviy energetikaga bo'lgan qiziqish o'sib bormoqda va ushbu jarayonlarni yadroviy renessans deb baholasak adashmaymiz.

Yadroviy quroldan xoli zonalar xaritasi

ko'k rangli hududlar - yadro qurolidan xoli hududlar,
qizil rang bilan belgilangan hududlar yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar,
sariq rangda esa ikkala kategoriyaga ham kirmaydigan hududlar

Yadro qurolidan xoli zonalar yaratish to'g'risidagi shartnomalar protokollarining ratifikatsiyasi maqomi¹⁴

¹³ Xojimurodova M.R. Hozirgi davrda yadroviy xavfsizlik masalalari: tahdidlar va xalqaro hamkorlik. International Congress of Postgraduate Students from ALTAI to ANATOLIA. Proceedings Book 28-30 June, 2024 Kayseri, Turkiye. B. 271.

¹⁴ <https://www.un.org/nwzf/fr/content/protocols-nuclear-weapon-free-zone-treaties> (19.04.2025)

Protokol	Maqomi	Xitoy	Fransiya	Rossiya Federatsiya si	Birlashgan Qirollik	Qo'shma Shtatlar
Tlatelolko shartnomasiga qo'shimcha II protokol	Imzolangan	21-avgust 1973	18-iyul 1973	18-may 1978	20-dekabr 1967	1-aprel 1968
	Ratifikatsiya qilingan	12-iyun 1974	22-mart 1974	8-yanvar 1979	11-dekabr 1969	12-may 1971
Rarotonga shartnomas i 2-protokoli	Imzolangan	10-fevral 1987	25-mart 1996	15-dekabr 1986	25-mart 1996	25-mart 1996
	Ratifikatsiya qilingan	21-oktabr 1988	20-sentabr 1996	21-aprel 1988	19-sentabr 1997	-
Bangkok shartnomas i protokoli	Imzolangan	-	-	-	-	-
	Ratifikatsiya qilingan	-	-	-	-	-
Pelindaba shartnomas i I protokoli	Imzolangan	11-aprel 1996	11-aprel 1996	5-noyabr 1996	11-aprel 1996	11-aprel 1996
	Ratifikatsiya qilingan	10-oktabr 1997	20-sentabr 1996	5-aprel 2011	12-mart 2001	-
MOYQXZ shartnomas i protokoli	Imzolangan	6-may 2014	6-may 2014	6-may 2014	6-may 2014	6-may 2014
	Ratifikatsiya qilingan	17-avgust 2015	17-noyabr 2014	22-iyun 2015	30-yanvar 2015	-

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Prezidentining "Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning barqaror rivojlanishi uchun atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish istiqbollari: xalqaro va milliy tajriba" mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga murojaati. <https://president.uz/uz/lists/view/7743> (19.04.2025);
2. Адилходжаева С.М. Создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, – шаг к глобальной ядерной безопасности // Сравнительная политика. 2016. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozдание-v-tsentralnoy-azii-zony-svobodnoy-ot-yadernogo-oruzhiya-shag-k-globalnoy-yadernoy-bezopasnosti> (16.04.2025);
3. Неклесса Г.Г. Международно-правовая характеристика формирующейся в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО). Московский журнал международного права. 2003;(3):34-43. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2003-3-34-43>;
4. Сотников В. О создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Аналитические записки, выпуск 8(37) (июнь 2008) https://mgimo.ru/files2/y02_2012/219230/az-

- [37.pdf?ysclid=klkgwkeql431766238&utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com](#) (16.04.2025);
5. Кутнаева Н.А. Перспективы заключения договора о создании в Центральной Азии ЗСЯО // Ядерный контроль. 2006. № 1 (79);
 6. Кутнаева Н., Ахтамзян И. О подписании договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Индекс безопасности № 1 (81), Том 13.;
 7. Ибрагимов А.М., Нуцалханов Г.Н. К истории создания безъядерной зоны в Центральной Азии: характер международного сотрудничества в свете ее учреждения. Московский журнал международного права № 1 (2012) <https://www.mjil.ru/jour/article/viewFile/504/395>;
 8. Parrish S., Potter W. Central Asian States Establish Nuclear Weapon Free Zone Despite US Oppositon. September 8, 2006. <https://nonproliferation.org/central-asian-states-establish-nuclear-weapon-free-zone-despite-us-opposition-2/> (19.04.2025);
 9. Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. <https://lex.uz/docs/1583638> (19.04.2025);
 10. Отказ от ядерного оружия – первый шаг Казахстана в борьбе за ядерную безопасность. 28 Август 2021, https://www.inform.kz/ru/otkaz-ot-yadernogo-oruzhiya-pervyy-shag-kazahstana-v-bor-be-za-yadernuyu-bezopasnost_a3829368 (16.04.2025);
 11. The Case for Senate Action on the Protocol to the Central Asian Nuclear-Weapon-Free Zone. Issue Briefs, Volume 16, Issue 2. Feb. 9, 2024. <https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2024-02/case-senate-action-protocol-central-asian-nuclear-weapon-free-zone#:~:text=The%20United%20States%20has%20concluded,policy%20causing%20no%20negative%20impact.> (16.04.2025);
 12. Хожимуродова М.Р. Hozirgi davrda yadroviy xavfsizlik masalalari: tahdidlar va xalqaro hamkorlik. International Congress of Postgraduate Students from ALTAI to ANATOLIA. Proceedings Book 28-30 June, 2024 Kayseri, Türkiye.;
 13. <https://www.un.org/nwzf/fr/content/protocols-nuclear-weapon-free-zone-treaties> (19.04.2025);
 14. Зоны, свободные от ядерного оружия. <https://www.futurepolicy.org/wp-content/uploads/2015/01/Chapter-6.pdf> (15.04.2025);
 15. Статья о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%92-I>.